

XONA HARORATINI NAZORAT QILISHNING ZAMONAVIY USULLARI

BEKQULOV SAFARMUROD ESHALI O'G'LI

TerDU, Amaliy matematika(sohalar bo'yicha) yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7913421>

ARTICLE INFO

Received: 01st May 2023

Accepted: 08th May 2023

Online: 09th May 2023

KEY WORDS

Xona harorati, aqlli uy, iqlim nazorati tizimlari, Mexanik termostat.

ABSTRACT

Bugungi kunda "Aqlli uy" kontseptsiyasi jadal rivojlanayotgan hudud bo'lib, ko'plab ishlar [5,8,9,14,18] "Aqlli uy" ning eng muhim funktsional komponentlaridan biriga, optimal mikroiklim ko'rsatkichlarini tashkil etuvchi avtomatik iqlim nazoratiga bag'ishlangan.

Deyarli har bir kishi qulay yashash sharoitlarini yaratishni xohlaydi. Uyda qulaylikni ta'minlashning asosiy nuqtalari havoning to'g'ri harorati va tozaligidir. Uy uchun mikroiklim tizimi bilan ideal sharoitlar yaratilishi mumkin.

Uy ichidagi havo toza va normal chegaralarda namlangan bo'lsa, qulay hisoblanadi. Sun'iy ravishda uni filtrlar, isitish, sovutish, namlash va qayta tiklash tizimi yordamida yaratish mumkin.

Mavjud mikroiklimni boshqarish tizimlari bo'yicha ilmiy va texnik adabiyotlarni tahlil qilgandan so'ng, ularni uchta shartli guruhga bo'lishimiz mumkin: an'anaviy, avtomatlashtirilgan va avtomatik. An'anaviy tizimlarda mikroiklim tizimi harorat sensorlari va mexanik transduserlar yordamida boshqariladi.

Mexanik termostat - harorat o'zgarganda gazlarni kengaytirish printsipi asosida ishlaydigan qurilma yoki isitish yoki sovutishdan shaklini o'zgartiradigan bimetalik plitalar. Mexanik qurilma ham harorat sensori, ham bitta birlikka birlashtirilgan ijro etuvchi organdir. Issiqlik moslamalarida turli xil termal kengayish koeffitsientlariga ega bo'lgan ikkita metallning termojufti bo'lgan bimetalik plastinka ishlatiladi [7].

Masalan, yer isitish tizimini boshqarish uchun mexanik regulyator ishlatiladi. Uni yoqish uchun tugmani bosish va tugmani kerakli haroratga aylantirish. Agar harorat belgilangan qiymatdan pastga tushsa, qurilma ishlay boshlaydi, agar harorat belgilangan qiymatdan oshsa, xonani sovutish uchun qurilma o'chadi. Qurilma juda past haroratlarda ishlashi mumkin.

An'anaviy xona haroratini nazorat qilish tizimlari isitish radiatorini boshqarish uchun termostatik klapanlar va qo'lda yoki mexanik termostatik boshlardan foydalanadi.

Qo'lda ishlaydigan termal boshlar standart kran printsipi asosida ishlaydi, uning yordamida siz isitish radiatoriga tashiladigan sovutish suvi hajmini sozlashingiz mumkin. Ushbu turdagi termal boshlar odatda balli vana o'rniga o'rnatiladi. Qo'lda termal boshning

kamchiliklari shundaki, u tez-tez almashtirilsa, valf volani bo'shshishi mumkin va termal bosh muvaffaqiyatsiz bo'ladi.

Mexanik termal boshlar yanada murakkab dizayndir. Qurilmaning markazida silindrsimon sifon mavjud bo'lib, uning ichida issiqlik agenti suyuq yoki gazsimon shaklda joylashtirilgan. Termal boshlarga kerakli haroratni o'rnatgandan so'ng, qurilma silindrni kengaytirish yoki qisqartirish orqali isitish radiatoriga sovutish suvi etkazib berishni tartibga soladi va shu bilan haroratni tartibga soladi.

Bunday tizimlarning asosiy afzalliklari dizaynning soddaligi va arzonligi, shuningdek, yuqori texnik xizmat ko'rsatishdir. Asosiy kamchiliklarga o'rnatilgan parametrlarni saqlashning past aniqligi kiradi, shuning uchun bunday tizimlar doimiy monitoring va yuqori quvvat sarfini talab qiladi. Ular amalga oshirishning nisbatan qulayligi tufayli ko'pincha qo'llaniladi.

Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari Siemens Logo, Pixel kabi mikrokontrollerlardan foydalanishga asoslangan. Bunday tizimda mexanik o'rni elektron "dasturlashtiriladigan kalit" bilan almashtiriladi, bu sizga oldindan belgilangan algoritmgga muvofiq kerakli ish parametrlarini aniq belgilash imkonini beradi. Elektron harorat sozlagichi asosiy blok va harorat sensoridan iborat bo'lib, tizimdagi o'rnatilgan haroratning oshishi yoki pasayishi haqida signal beradi.

Xona haroratini boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlarida isitish radiatorini boshqarish uchun tizimga sovutish suvi etkazib berishni tartibga solish uchun boshqaruv tayog'ini boshqaradigan o'rnatilgan mikroprotessorli elektron termal boshlar qo'llaniladi. Bunday qurilmada qo'shimcha funktsiyalar paydo bo'ladi, masalan, haroratni vaqt bo'yicha sozlash yoki haroratni haftaning kuni bo'yicha dasturlash. Termal bosh batareyalar bilan quvvatlanadi, ular etarli vaqtga to'g'ri keladi, ammo ularning zaryadlanishi uchun og'irlikni kuzatish kerak.

Afzalliklarga ko'rsatilgan chegaralar doirasida parametrlarni to'g'ri saqlash imkoniyati, nisbatan past narx kiradi. Kamchiliklari quyidagilardan iborat: operatsiya algoritmlarida oldindan belgilanmagan rejimlarda noto'g'ri mikroiklim nazorati; ish sharoitlarini o'zgartirish yoki boshqaruv tizimiga yangi elementlarni qo'shishda algoritmlarni o'zgartirish zarurati.

Avtomatik boshqaruv tizimlari deganda, ob'ektni inson aralashuvisiz boshqarish uchun mo'ljallangan, boshqariladigan ob'ektning o'zaro ta'sir qiluvchi mexanizmlari to'plami tushuniladi. Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt usullaridan foydalangan holda avtomatik boshqaruv tizimlari ishlab chiqilmoqda. Bunday holda, boshqaruv modelini qurishning fizik tamoyillarini aniq ta'kidlamasdan, faqat kirish va chiqishni boshqarish parametrlari farqlanadi. Bunday model kuzatilayotgan jarayonlarning qandaydir yaqinlashuvidir. Bunday boshqaruv tizimlariga quyidagilar asosida ishlab chiqilgan barcha turdagi tizimlar kiradi: binoning issiqlik balansining differentsial tenglamalari; loyqa mantiq; neyron tarmoqlari; ko'p agentli tizimlar; genetik algoritmlar va boshqalar.

Xulosa qilsak, xonadagi haroratni avtomatik nazorat qilish tizimi misoli aqlli termostat va harorat va namlik sensorlaridan iborat tizimdir.

References:

1. GOST 30494-2011. Turar-joy va jamoat binolari. Ichki mikroiklim parametrlari - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://docs.cntd.ru/document/gost-30494-2011> (oxirgi kirish 01.10.2020).
2. Ershov V.V. Ofis va turar-joy binolarida optimal haroratni nazorat qilish - [Elektron resurs]. - Kirish rejimi: <http://wila.ru/4/304/article32544/> (oxirgi marta kirish 2020-yil 15-06).
3. Zavarzin B.B., Ryumin R.V., Chukarev A.G. Binolar uchun issiqlik yo'qotilishini hisoblash metodologiyasi - [Elektron resurs]. - Kirish rejimi: <https://moluch.ru/archive/177/46071/> (oxirgi kirish 22.11.2020).
4. Fuzzy kontroller yordamida neyro-loyqa ichki havo haroratini nazorat qilish tizimi - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://topuch.ru/kurovaya-rabota-nejro-nechetkaya-sistema-kontrolya-temperatur/index.html> (sanasi oxirgi kirish 01.09.2020).
5. Petrov V.Yu., Rudashevskaya E.A. Texnologiya "Internet narsalar" istiqbolli zamonaviy axborot texnologiyasi sifatida - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41775> (oxirgi kirish 01.12.2020).
6. Tyuxtiy Yu.A., Goman V.V. Ichki iqlim nazorati uchun aqlli termostatlar haqida umumiy ma'lumot - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://hdl.handle.net/10995/87554> oxirgi marta 2020-yil 01-12).
7. Termostatni qurilmasi va ishlash printsipi - [Elektron resurs]. - Kirish rejimi: <https://www.tproekt.com/ustrojstvo-i-princip-raboty-termoregulatora/> (oxirgi marta kirish 22.11.2020).
8. Ameena Saad al-Sumaiti, Mohammed Hassan Ahmad & Magdy M. A. Salama Aqlli uy faoliyati: adabiyotlarni ko'rib chiqish, elektr quvvati komponentlari va tizimlari, 42:3-4, 294-305, (2014) DOI: 10.1080/1532013.3.3.
9. Dae-Man, H., Jae-Hyun, L., "Zigbee-ga asoslangan aqlli uy energiyasini boshqarish tizimlarini loyihalash va joriy etish", IEEE Trans. Iste'mol qilish. Elektron., jild. 56, yo'q. 3, bet. 1417-1425, 2010 yil.
10. Aqlli termostat uchun haroratni bashorat qilish algoritmini ishlab chiqish - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://hdl.handle.net/10995/94223> (oxirgi kirish 12-10-2020)
11. DS18B20 - 1-simli interfeysli harorat sensori - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://mypractic.ru/ds18b20-datchik-temperatury-s-interfejsom-1-wire-opisanie-na-russkom-yazyke.html> (oxirgi marta 2020-yil 01-12-da kirilgan).
12. Erol-Kantarci, M. va Mouftah, H. T., "Aqlli tarmoqda turar-joy energiyasini tejamkorlik bilan boshqarish uchun simsiz sensor tarmoqlari", IEEE Trans. Smart Grid Vol. 2, yo'q. 2, bet. 314-325, 2011 yil iyun.
13. Forsythe G E, Malcolm MA va Moler C B 1977 Matematik hisoblash uchun kompyuter usullari (Prentice Hall Professional Technical Reference).
14. Ha, D. L., Zamai, S. P. E. va Jacomino, M., "Uydagi energiya nazoratini yaxshilash uchun uyni avtomatlashtirish tizimi", IFACning ishlab chiqarishda axborotni boshqarish muammolari bo'yicha 12-simpoziumi, Sent-Eten, Frantsiya, 2006 yil 17-19 may.

15. Honeywell va boshqalar. Nest - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://blog.iridi.com/ru/honeywell-vs-nest-bitva-za-umnyj-termostat/> (oxirgi marta 2020-yilning 12-igacha foydalanilgan).
16. Honeywell va boshqalar. Nest: aqlli termostat uchun kurash - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://www.predictingourfuture.com/12-honeywell-vs-nest-the-battle-for-the-smart-thermostat/> (sana oxirgi murojaatlar 01.06.2020)
17. Nest Learning Thermostat v.3. - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://smart-home.market/> (oxirgi kirish sanasi 01.06.2020)
18. S. De, T. Elsaleh, P. Barnagi, S. Meysner, "Internet of Things Platform for Real-World and Digital Objects", Journal of Scalable Computing: Practice and Experience, jild 13, №1, 2012 yil.
19. Siemens REA23 qo'llanmasi [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10075730> (oxirgi marta 2020-yil 01-06-da kirish) .
20. T9 Smart Termostat - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://t9.honeywellhome.com/> (oxirgi kirish 01.06.2020)
21. 2019 yilning eng yaxshi aqlli termostatlari - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://www.cnet.com/news/top-smart-thermostats-of-2019-ecobee-smartthermostat-nest/> (oxirgi sanasi kirish 01.12.2019).
22. Uilyams, E. D., Metyu, H. S., "Uylarda energiya sarfini kamaytirish uchun monitoring va nazorat texnologiyalari salohiyatini aniqlash", 2007 yilgi IEEE Xalqaro elektronika va atrof-muhit simpoziumi materiallari, pp. 239–244, Orlando, FL, 710 may 2007 yil.